

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Mecánica ortodóntica en pacientes clase II esquelética con caninos retenidos mediante técnica MBT y Roth

Orthodontic mechanics in skeletal class II patients with retained canines using the MBT and Roth technique

Catherine Johana Mise Toala ¹. Xavier Mishell Suarez Sandoval ²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. catherinemiscezs5@gmail.com

² Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. xaviersuarez84@hotmail.com

Correspondencia:

catherinemiscezs5@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

Introducción: La erupción ectópica es una anomalía frecuente, reportado en caninos de 1.5-2% de la población, aproximadamente, siendo más frecuente en el sexo femenino en una proporción de 2:1. Diferentes estudios presentan alrededor de 20% de anomalías en su erupción. **Objetivo:** Describir mecánica ortodóntica en pacientes clase II esquelética con caninos retenidos mediante técnica Mbt y Roth. **Metodología:** Investigación tipo descriptiva, método inductivo y analítico constituido de un universo y muestra a conveniencia de dos pacientes mediante la recolección de datos por medio de la ficha bibliográfica e historia clínica. **Caso clínico:** Pacientes masculinos de 13 y 15 años de edad, biotipo facial dolicofacial, perfil convexo, tercio inferior aumentado. Presenta clase II esquelética. Clase I molar, clase canina no establecida, forma de arco superior triangular e inferior ovoide, línea media inferior desviada 2 mm a la izquierda, incisivos superiores proinclinados y protruidos. **Resultados:** Se estableció clase I canina, se mantuvo la clase I molar, adecuada sobremordida horizontal y vertical, se eliminó el apiñamiento, formas de arco adecuadas y mejora del perfil disminuyendo la convexidad facial, demostrando que la técnica Mbt presenta mayor versatilidad y rapidez en el tratamiento. **Conclusiones:** La mecánica ortodóntica más adecuada elegida por el ortodoncista debe ser aquella que favorezca la aplicación de fuerzas de tracción ideales en la dirección más favorable, evitando mayores lesiones a los dientes adyacentes, efectuando la técnica menos invasiva y traumática para el paciente.

Palabras claves: Caninos ectópicos, clase II esquelética, apiñamiento dental.

ABSTRACT

Introduction: Ectopic eruption is a frequent anomaly, reported in canines of approximately 1.5-2% of the population, being more frequent in females in a ratio of 2:1. Different studies present around 20% abnormalities in its eruption. **Objective:** To describe orthodontic mechanics in skeletal class II patients with canines retained using the Mbt and Roth technique. **Methodology:** Descriptive type research, inductive and analytical method consisting of a universe and sample at the convenience of two patients by collecting data through the bibliographic record and clinical history. **Clinical case:** Male patients between 13 and 15 years of age, dolichofacial facial biotype, convex profile, increased lower third. Presents skeletal class II. Molar class I, canine class not established, upper triangular and lower ovoid arch shape, lower midline deviated 2

mm to the left, upper incisors proclined and protruded. Results: Canine class I was established, molar class I was maintained, adequate horizontal and vertical overbite, crowding was eliminated, adequate arch shapes and improvement of the profile by reducing facial convexity, demonstrating that the Mbt technique presents greater versatility and speed in the treatment. Conclusions: The most appropriate orthodontic mechanics chosen by the orthodontist should be one that favors the application of ideal traction forces in the most favorable direction, avoiding greater injuries to adjacent teeth, carrying out the least invasive and traumatic technique for the patient.

Keywords: Ectopic canines, skeletal class II, dental crowding.

INTRODUCCIÓN

Según la OMS, las maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de los problemas de salud bucodental, además, de que estas favorecerán la acumulación de placa bacteriana. (1) En 1899, Angle clasificó a las maloclusiones dentarias, menciona que la maloclusión dentaria es la perversión normal y desarrollo de las arcadas dentarias. La clasificación incluye cuatro categorías: oclusión normal, maloclusión clase I, maloclusión clase II y maloclusión clase III. (2)

La maloclusión de clase II esquelética implica una discrepancia anteroposterior entre los huesos maxilar y mandíbula, seguida de una disparidad vertical, la estrechez maxilar superior principalmente en la región de molares y premolares, un ángulo SNA aumentado, un ángulo SNB disminuido y un ángulo Nasion, punto A y punto B (ANB) aumentado, perfil de tejidos blandos convexo, ángulo naso labial cerrado, incluso puede presentar obstrucción de las vías aéreas superiores, crecimiento hiperdivergente y tercio inferior aumentado. (3)

A nivel mundial, los estudios han demostrado una prevalencia entre 0,27 % y 2,4 %, con una frecuencia del 70 % en posición palatina. En China, se ha identificado una prevalencia de caninos impactados bucalmente entre el 49,85 % y el 67,7 %. (4) Epidemiológicamente, se evidencian en países latinoamericanos que los caninos superiores incluidos afectan del 0.9 al 2.2-3% de la población ecuatoriana, con un 7% en México y Perú, seguido de los terceros molares incluidos. (5)

La erupción ectópica o erupción en otro lugar es una anomalía muy frecuente. Se ha reportado que la erupción ectópica de los caninos ocurre en 1.5 a 2% de la población aproximadamente, siendo más frecuente en el sexo femenino en una proporción de 2:1.6 En diferentes estudios los caninos presentan alrededor de 20% de anomalías en su erupción. (6) Después de los terceros molares los caninos son las piezas dentales que presentan mayor número de alteraciones en su erupción, quedando retenidos dentro de hueso. (7) (8) (9) Los caninos maxilares y mandibulares tienen un papel funcional y estético importante en los pacientes. Se considera diente retenido aquel que no ha erupcionado tras el completo desarrollo de su raíz o si el contralateral ha erupcionado y han pasado al menos seis meses de su completa formación. (5)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como dientes retenidos a aquellos que, una vez llegada la época normal de su erupción, quedan encerrados dentro de los maxilares manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico; actualmente se le denomina síndrome de retención dentaria por estar caracterizado por un conjunto de alteraciones, además de la ausencia del diente en la cavidad bucal. (10)

La trayectoria que tiene que recorrer el canino desde el punto donde se forma su germen, cerca del suelo de la órbita, por fuera de la fosa piriforme, hasta que llega a emerger en la arcada, es mucho más larga y compleja que la que sigue cualquier otro diente, siendo alrededor de 20 milímetros. Esto justificaría el mayor riesgo de sufrir cualquier desviación de la guía eruptiva. A los 3 años el canino permanente se encuentra en una posición muy

elevada en el maxilar y presenta una inclinación mesial y ligeramente palatina que va desapareciendo a medida que desciende y entra en contacto con las raíces de los incisivos laterales, a pesar de lo cual en muchos casos erupcionan con una clara inclinación mesial. (11) (12)

Según Miranda, et al. las causas de impactación pueden ser locales o generales, siendo más frecuentes las locales, entre las cuales se pueden encontrar alteraciones; entre las generales: Alteraciones endocrinas (hipotiroidismo), alteraciones metabólicas (raquitismo), enfermedades hereditarias, labio y paladar hendido. Algunas locales: Anquilosis, Condición idiopática, sin causa aparente, Ausencia del incisivo lateral maxilar, Variación en el tamaño de la raíz del diente, Forma de arco estrecha, Herencia. (13) Otro rasgo característico de la inclusión del canino superior es la ausencia de sintomatología en la gran mayoría de los pacientes (80 %), solo 20 % de ellos, junto a la presencia de la inclusión, presentan complicaciones que los obligan a visitar al profesional. (12)

Según Bertenciszynski, la frecuencia de caninos superiores incluidos es de 34% y de caninos inferiores 4%. Mientras en lo que se refiere a la distribución por sexo, existe una clara predilección por las mujeres, con una frecuencia de 1,5 a 3,5 veces mayor que en los hombres. (14) El tratamiento ortodóncico permite resolver, en muchos casos, los problemas de mala posición dentaria, siendo estos: giroversión, mesioversión, o distoversión, pero cuando se encuentran en una posición ectópica se requiere del tratamiento quirúrgico. Su tratamiento por lo general es quirúrgico u ortodóncico-quirúrgico. (13)

Los métodos tradicionales radiológicos como la ortopantomografía, radiografía cefalométrica, oclusales y periapicales son utilizados con motivos diagnósticos. Recientemente, la tomografía computarizada de haz cónico, una nueva tecnología de tomografía computarizada durante esta última década, hubo un rápido incremento de sus aplicaciones clínicas en el diagnóstico, planificación de tratamiento y pronóstico de caninos maxilares impactados. (15)

Para el diagnóstico es de suma importancia realizar un correcto estudio clínico-radiológico, aunque "el diagnóstico de inclusión se suele hacer de forma tardía" (14). Hay signos indirectos que pueden conducirnos a la sospecha de la presencia de inclusión de caninos como son: "presencia del canino temporal en la arcada dentaria, persistencia del espacio que debería ocupar el canino permanente, desplazamiento de los dientes vecinos, relieves de la mucosa, fistulas, cambios en la coloración de los dientes vecinos. (14) Según Corrales, et al. El diagnóstico y tratamiento de las piezas retenidas se hace necesario con el fin de evitar complicaciones posteriores. La tracción ortodóncica posterior a la exposición quirúrgica del diente retenido puede ser única o proponerse como la primera parte de un tratamiento más complejo de acuerdo con las necesidades de cada paciente. (16)

Las opciones de tratamiento van a depender del tipo de retención, la severidad de la impactación, la posición del diente, la edad, entre otros. La gran mayoría requiere de una intervención quirúrgica para remoción, exposición o trasplante, con o sin la tracción ortodóncica (17)

REPORTES DE CASOS CLÍNICOS

- *Paciente técnica Roth*

Paciente de sexo masculino, de 15 años de edad, raza mestiza, Procedencia: Guayaquil, Ocupación: Estudiante, Dirección: Juan Montalvo; presentó P/A: 120/80 y temperatura: 36.5 °C. en su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos tampoco presenta enfermedad sistémica actual, ni antecedentes familiares maternos o paternos relevantes; refiere como motivo de consulta: "Para que se vean rectos mis dientes"

Al examen clínico extraoral (figura 1), se encontró tipo de cara Dolicofacial (figura 1 A), sonrisa corta, corredores bucales estrechos (figura 1 B), en la evaluación de tercios: tercio superior 60 mm, tercio medio 57 mm y tercio inferior 75 mm (figura 1 D), Perfil recto ligeramente

convexo, labios funcionales, proquelia del labio superior, mentón pequeño (Figura 1 C).

Figura 1. A. Foto frontal, B. Foto frontal sonriendo, C. Foto de perfil izquierda y derecha; D. Foto de tercios

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Al examen intraoral se encontró lengua de tamaño normal (Figura 2 E), bóveda palatina profunda, mucosa bucal normal (figura 2 A), apertura bucal de 32 mm con trayectoria normal.

En la exploración muscular presenta actividad muscular normal, en la exploración de hábitos presenta respiración buco-nasal. En el examen dentario presenta: Desviación de línea media inferior 1 mm hacia la izquierda (Figura 2 C), dentición permanente, dientes incluidos piezas# 33 y 43, higiene bucal buena, cepillado 2 veces al día, no usa hilo dental. Presenta Relación molar Clase III bilateral (Figura 2 B-D), Relación canina no aplica (Figura 2 B-D), overjet de 6 mm, overbite 4.5 (Figura 2 B-D).

Mordida profunda anterior, apiñamiento moderado superior y severo inferior, mesioversión pieza # 11,12, 22, 23, linguoversión pieza#42, 32. (Figura 2 A-D)

Figura 2. Fotos intraorales; A. Arcada superior; B lateral izquierda; C Ambas arcadas en oclusión; D Lateral derecha; Arcada inferior

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Retención de piezas 33 y 43 (Figura 3 A), Presencia de gérmenes de los terceros molares superiores e inferiores.

Figura 3. Radiografías iniciales: A. Panorámica; B. Lateral de cráneo; C. Radiografía cefalométrica

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Diagnóstico: Paciente, sexo masculino de 15 años de edad, Dolicofacial. Clase II Esqueletal, por retrognatismo; crecimiento vertical, Proinclinación de incisivos superiores, apiñamiento moderado superior de 3 mm y un apiñamiento inferior de 14 mm (considerar que no hay

espacios para los caninos incluidos), desviación de línea media inferior de 3 mm hacia la izquierda, mordida profunda anterior de 4mm. Biproquelia. Perfil convexo.

Plan de tratamiento: Colocación de Brackets Biomax Roth 0.22. Exodoncia de Piezas No. 14, 24, 34 y 44. Alinear y Nivelar. Retracción del sector antero- superior (13 al 23) Arcos de acero 17*25. Tracción de caninos inferiores (Doble arco: Arcos de acero 16*22 / 7-7 y arco Niti 0.14 hasta los premolares). Cerrar espacios. Paralelizar raíces. Finalización con arcos acero 19*25 superior e inferior. Contención: SUPERIOR: Acetato - INFERIOR: Acetato

Proceso clínico: Se realizaron las respectivas impresiones con alginato para obtener los modelos de estudio, con yeso para ortodoncia.

Etapa ortodóntica

Aparatología fija: Brackets Aditek Ortodontia Biomax 0.022x0.028 superior e inferior Roth. (figura 4) Se colocaron bite turbes en piezas # 35 y 45. Se utilizó la siguiente secuencia de arcos: Arcos nitinol termo activados 0.12- 0.16- 0,16*16 superior e inferior. Arcos SS 0,17*25- 0,19* 25 superior e inferior.

Figura 4. Cementación de aparatología fija superior e inferior: A y E. Fotos oclusales; B y D. Fotos laterales izquierda y derecha; C. Ambas arcadas en oclusión

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Se realizaron las exodoncias a los 3 meses de tratamiento, se esperó la avulsión de los caninos mandibulares permanentes. (Figura 5 A-B) A los 7 meses se realizó fenestración clásica (escisión gingival convencional) para permitir con el fin de liberar y visualizar la corona de la pieza # 33 y se procedió a realizar la colocación del bracket en la pieza #43. (Figura 5 C- D) A los 9 meses se realizó la cementación de botón en pieza #33, para permitir su erupción y la respectiva reposición del bracket de la pieza # 43. (Figura 5 E)

Figura 5. Controles mensuales: A y B. 3 meses; C y D. 7 meses; E y F. 9 meses

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

A partir del 14avo mes hasta el 19avo mes se realizó distalización de la zona postero superior izquierda, para conseguir clase canina I. Se utilizó resorte abierto entre la pieza 27 y 26, después entre las piezas 26 y 25, luego entre las piezas 25 y 24, consecutivamente entre las piezas 24 y 23.

Figura 6. Control mensual A y E. Fotos oclusales; B y D. Fotos laterales izquierda y derecha; C. Ambas arcadas en oclusión

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Después de 22 meses se consiguió la retracción maxilar superior, corrección de línea media superior izquierdo (Figura 7 A- C), doblez para protruir pieza # 21 y lograr más retracción en la zona anterior mejorando el overjet. (Figura 7 B, D y H)

Figura 7. Control mensual (Avances): A y F. Fotos oclusales; B y D. Fotos laterales; C. Corrección de línea media; E y H. Corrección del overjet y overbite

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Finalmente, a los 23 meses de tratamiento de ortodoncia, se le retiró la aparatología fija y a su vez se le realizó una

limpieza profunda. Se le colocó los retenedores fijos de 5 a 5 en ambas arcadas, tanto por palatino como por lingual y se le tomó impresión con yeso de ortodoncia, para confeccionar los dos retenedores removibles. Se le sugirió utilizar los retenedores removibles solo al dormir. (Figura 8 A y F) En cuanto a su perfil mejoró considerablemente, presentando un buen sellado labial. Disminución del tercio inferior en 5 mm (Figura 9 A-D)

Figura 8. Fotos Intraorales finales. A y F; Fotos oclusales, B y D; Fotos laterales; C. Foto frontal; E y G. Overjet y Overbite

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Figura 9. Fotos extraorales finales: A. Foto frontal sonriendo, B. Foto frontal, C. Foto de perfil izquierda y derecha, D. Foto de tercios

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Figura 10. Radiografías finales: A. Panorámica; B. Lateral de cráneo; C. Radiografía cefalométrica

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

- **Paciente técnica MBT**

Paciente de sexo masculino, de 13 años de edad, raza mestiza, Procedencia: Guayaquil, Ocupación: Estudiante, Dirección: Bastión Bl. 7; presentó P/A: 120/70 y temperatura: 36.1 °C. en su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos tampoco presenta enfermedad sistémica actual, ni antecedentes familiares maternos o paternos relevantes; refiere como motivo de consulta: "Arreglar mis dientes"

Al examen clínico extraoral (figura 11), se encontró tipo de cara Dolicofacial (figura 11 A), sonrisa corta, corredores bucales estrechos (figura 11 B), en la evaluación de tercios: tercio superior 65 mm, tercio medio 65 mm y tercio inferior 70 mm (figura 11 D), Perfil convexo, incompetencia labial, biproquelia, mentón pequeño (Figura 11 C).

Figura 31. Fotos extraorales: A. Foto frontal, B. Foto frontal sonriendo, C. Foto de perfil izquierda y derecha; D. Foto de tercios

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Al examen intraoral se encontró lengua de tamaño normal (Figura 12 E), bóveda palatina profunda, mucosa bucal normal (figura 12 A), apertura bucal de 32 mm con trayectoria normal. En la exploración muscular presenta actividad muscular normal, en la exploración de hábitos presenta respiración buco-nasal.

En el examen dentario presenta: Líneas medias coincidentes (Figura 12 C), dentición mixta, dientes caducos piezas #:53, 63. (Figura 12 A); dientes incluidos piezas# 13 y 23, higiene bucal buena, cepillado 2 veces al día, no usa hilo dental. Presenta Relación molar Clase 1 c-c bilateral (Figura 12 D-E), Relación canina no aplica (Figura 12 D-E), overjet de 5 mm, overbite 2 (Figura 12 D-E). Apiñamiento severo superior, multidiastemas en arcada inferior, disto versión piezas # 34,35, 44 y 45. (Figura 12 A-B)

Figura 12. Fotos intraorales; A. Arcada superior; B lateral izquierda; C Ambas arcadas en oclusión; D Lateral derecha; Arcada inferior

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Retención de piezas 13 y 23 (Figura 13 A), rizólisis de piezas: 14 y 24, persistencia de caninos temporarios, piezas: 53 y 63. Presencia de gérmenes de los terceros molares inferiores.

Figura 43. Radiografías iniciales: A. Panorámica; B. Lateral de cráneo; C. Radiografía cefalométrica

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Diagnóstico: Paciente, sexo masculino de 13 años de edad, Dolicofacial. Clase II Esqueletal, por protrusión del maxilar superior, con crecimiento horizontal, biproinclinación dental, apiñamiento severo superior de 15 mm (considerar que no hay espacios para los caninos incluidos), multidiastemas en maxilar inferior, incompetencia labial, biproquelia. Perfil convexo.

Pronóstico: Favorable para el paciente

Plan de tratamiento: Colocación de Brackets Biomax MBT 0.22. Anclaje superior (Barra transpalatina). Exodoncias superiores de piezas 14 y 24. Exodoncia de temporales piezas 53 y 63. Tracción de caninos superiores: Fenestración clásica (escisión gingival convencional) para colocación de botones en piezas. 13 y 23. Prenivelar con arcos 0.12 de Nitinol superior e inferior. Alinear y Nivelar: arcos de Nitinol 0.14, 0.16 superior e inferior – cinchar. Arco inferior a 45 °. Paralelizar raíces- Arcos Acero 0.16* 0.16, 0.16*20, 0.17*25 superior e inferior. Cerrar espacios- Arcos Acero 17*25 superior e inferior (Cadenetas elásticas). Uso de ligas intermaxilares para interdigitar (3/16 o 1/8). Finalización Arcos de Acero 19*25 superior e inferior. Contención: SUPERIOR: Acetato - INFERIOR: Acetato

Proceso clínico: Se realizaron las respectivas impresiones con alginato para obtener los modelos de estudio, con yeso para ortodoncia.

Etapa ortodóntica

Aparatología fija: Brackets Aditek Ortodontia Biomax 0.022x0.028 superior e inferior MBT. (figura 16) Se utilizó la siguiente secuencia de arcos: Arcos nitinol: 0,12 - 0,14 - 0,16 – 0,16*0,16 – 0,17*25 superior e inferior. Arcos SS 0,17*25- 0,19* 25 superior e inferior.

Figura 14. A. Cementación de aparatología fija superior y ATP; B y D. Fotos laterales izquierda y derecha; C. Ambas arcadas en oclusión

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Se realizaron las exodoncias a los 5 meses de tratamiento, se esperó la avulsión de los caninos maxilares permanentes. (Figura 15 A- B) Se espero 6 meses en espera de la respectiva erupción de la pieza permanente, pero no se obtuvieron los resultados esperados. (Figura 15 B y C) A los 13 meses se realizó fenestración clásica (escisión gingival convencional) para permitir con el fin de liberar y visualizar la corona de la pieza # 13 Y 23. (Figura 15 E y F) A los 17 meses se realizó la cementación de los brackets en las piezas #13 y 23, para permitir su respectiva ubicación en la arcada dentaria. (Figura 15 G- H)

Figura 55. Controles mensuales: A- B. 5 meses; C- D. 11 meses; E- F. 13 meses; G- H. 17 meses

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Posteriormente, a los 16 meses, se realizó control radiográfico con panorámica y lateral de cráneo. Se destaca que inicialmente se encontraban los caninos a nivel apical de los dientes 12 y 22. (Figura 16 A) Se evidencia la mejoría en la posición de las piezas dentarias. (Figura 16 B)

Figura 16. Radiografías panorámicas; A. inicial; B. progreso

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Después de 20 meses se consiguió cerrar multidiastemas en el maxilar inferior, se mantienen las líneas medias (Figura 17 C- F), Se colocó cadeneta para cierre de espacios, se distalizaron los caninos superiores además se agregaron loops de retracción para iniciar la retracción con arcos 0,17*25 en la zona anterior mejorando el overjet. (Figura 17 B, D y H)

Figura 67. Control mensual (Avances): A y F. Fotos oclusales; B y D. Fotos laterales; C. Corrección de línea media; E y H. Corrección del overjet y overbite

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Finalmente, a los 23 meses de tratamiento de ortodoncia el paciente sigue con loops para finalizar la retracción del maxilar superior, no se realizó el retiro de aparatología por razones de falta de asistencia a sus citas regulares y despegue consecutivo de aparatología; entre ellos: brackets, bandas, ATP. Lo que influyó en el retraso y retroceso de su tratamiento ortodóncico. Sin embargo, son pocos los milímetros de cierre de espacios para la finalización del caso. (Figura 18 A, B y D) En cuanto a su perfil mejoró considerablemente, presentando un buen sellado labial. (Figura 19 A-C)

Figura 18. Fotos Intraorales finales. A y F; Fotos oclusales, B y D; Fotos laterales; C. Foto frontal; E y G. Overjet y Overbite

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Figura 79. Fotos extraorales finales: A. Foto lateral sonriendo; B. Foto frontal sonriendo; C. Foto de perfil izquierda y derecha

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

DISCUSIÓN

Según Corrales, et al. El diagnóstico y tratamiento de las piezas retenidas se hace necesario con el fin de evitar complicaciones posteriores (16). Concuera Pithon, sobre el diagnóstico precoz y su importancia para que el problema pueda abordarse lo más pronto y eficientemente posible. (30) En este contexto, los casos clínicos presentan características similares, el abordaje temprano para lograr la erupción oportuna del canino retenido maxilar y mandibular evitando mayores problemas por su retención.

Según BertenCieszynski, la frecuencia de caninos superiores incluidos es de 34% y de caninos inferiores 4%. (14) Confirmando Díaz, et al. Mencionan que los caninos superiores tienen una trayectoria de recorrido larga y son los últimos en erupcionar por tal razón suelen quedarse sin espacio para erupcionar ocasionando retenciones dentarias maxilares y mandibulares (24) En los casos clínicos se confirmó mediante la valoración de las radiografías panorámicas, mostrando la retención canina, la rizalisis del primer premolar permanente y hasta la persistencia del canino temporario en el maxilar superior.

Tovío Martínez E, et al. Mencionan que la gran mayoría de caninos retenidos requiere de una intervención quirúrgica para remoción, exposición o trasplante, con o sin la tracción ortodóntica. (17) Coincide con el abordaje quirúrgico cerrado es el más adecuado, evitando lesión del folículo dental. Lo cual permite aplicar fuerzas de tracción en el eje mayor del diente, como lo menciona Machado. (28) Mientras que para Pithon, la exposición quirúrgica puede provocar complicaciones en el tejido de soporte, además de un largo período de tratamiento y altos costos para el paciente (30) En los casos clínicos se manejó de manera acertada, una fenestración clásica para la avulsión del canino retenido, logrando resultados más eficientes y en menor tiempo, evitando traumas en el paciente.

Algunos autores mencionan que los ortodoncistas deben hacer el mayor esfuerzo para lograr llevar a los caninos a

oclusión, por su lugar en el esquema de la oclusión funcional es importante realizar un buen diagnóstico y plan de tratamiento. (31) (28) (20). Mendoza, et al. Mencionan que, por su posición, influyen directamente en la sonrisa. La ausencia de caninos superiores trae consigo falta de apoyo en los tejidos blandos y labio superior, dando una apariencia de vejez. (21) Por lo que estabilizar los caninos en su posición correcta, brinda al paciente una apariencia de juventud y realza su estética facial brindando mayor seguridad en los pacientes al sonreír, parámetros establecidos en los casos clínicos tratados.

En la técnica Mbt como lo mencionan Corrales León A, et al. (16) tenemos tres opciones de torque para caninos superiores (-7° , 0° , $+7^\circ$), es un elemento clave para una oclusión mutuamente protegida, y tres opciones para caninos inferiores (-6° , 0° , $+6^\circ$) se ven más beneficiadas centradas en el hueso alveolar con menos riesgo de retracciones. En cambio, en la técnica Roth menciona Franco (33) que los caninos superiores con menos torque negativo para compensar el mayor torque de los incisivos inferiores y los caninos inferiores tienen una inclinación mesial de 7° y 2° de rotación distal. En los casos clínicos, se demostró que, por medio de los torques, la secuencia, la forma de los arcos; los caninos según cada técnica brindan mayores beneficios, siendo un pilar fundamental en la oclusión dentaria.

CONCLUSIONES

La mecánica ortodóntica más adecuada elegida por el ortodoncista debe ser aquella que favorezca la aplicación de fuerzas de tracción ideales en la dirección más favorable, evitando mayores lesiones a los dientes adyacentes, efectuando la técnica menos invasiva y traumática para el paciente.

Entre los factores desencadenantes de la retención de piezas dentarias, se encontró como principal causa el apiñamiento dental, seguido de factores genéticos, embriológicos, mecánicos y traumáticos.

En las técnicas Mbt y Roth además de retraer el segmento anterior y conducir a la mandíbula a rotar en sentido contrario de las manecillas del reloj, se mejoró la clase esquelética II generando resultados más estéticos.

En los casos de pacientes con una clase esquelética II fue la técnica MBT la que logró alcanzar mayor estabilidad al final del tratamiento, ya que esta técnica favorece a los casos con extracciones dentales.

El tratamiento interceptivo en los pacientes con dentición mixta en edades entre 10 a 13 años favorece la erupción espontánea de las piezas retenidas generando un resultado a corto plazo independientemente de la técnica que se utilizó.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Rosero Mendoza JI., Mendoza Rodríguez FA., Pin Oviedo GV. Tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1. RECIMUNDO. 2022; 6(3).
2. DV. VB. HÁBITOS PARAFUNCIONALES COMO FACTOR ETIOLOGICO EN PACIENTES CON DISCREPANCIAS OSEO DENTARIAS SEGUN LA CLASIFICACION DE ANGLE. 2021..
3. LF. AH. Cirugía ortognática y camuflaje ortodóncico de la maloclusión clase II división 1: Revisión narrativa. Digital Publisher. 2022; 7(3).
4. Vivares Builes, VB., Et al. Manejo multidisciplinario del canino maxilar retenido bucalmente con técnica VISTA y alternativas de ortodoncia. Revisión del alcance. Universitas Odontológicas. 2021; 40.
5. Caninos retenidos, características clínicas, métodos diagnósticos y tratamiento odontológico. Revisión bibliográfica. OActiva Uc Cuenca. 2022 septiembre- Diciembre; 7(3).
6. Rosas Gama R., Moreno Moreno JJ., Meléndez Ruiz JL., Rodríguez Chávez JA., Orozco Partida JA., Paz Cristóbal AN. Tratamiento ortodóncico en un paciente clase II esquelética con caninos ectópicos superiores. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2020; 8(2).
7. Grybiene V, Juozėnaitė D, Kubiliūtė K. Métodos de diagnóstico y estrategias de tratamiento de caninos maxilares impactados: una revisión de literatura. Revista dental y maxilofacial báltica. 2019; 21(3-12).
8. Márquez Lizárraga A P., Soto Castro T A. Tratamiento ortodóncico en paciente con caninos retenidos. Tamé. 2019; 8(22).
9. Pichel I, Suárez MC, González L, Borges MA, Romero L, Berenguer JA.. Retención dentaria en pacientes ortodóncicos de 8 a 18 años de edad. Revista 16 de Abril. 2018; 57(268).
10. Rodríguez Licea E. Tratamiento multidisciplinario de diente retenido. Presentación de un caso. Multimed. 2019; 23(2).
11. Lazo Amador Y., Soto Rico A., Massón Barceló RM., Ferreiro Marín A., Ameneiros Narciandi, O. Detección y tratamiento temprano de caninos superiores retenidos. Invest. Medicoquir. 2021; 13(1).
12. Martínez Ramos, MR. Rehabilitación estética y funcional de una paciente con caninos. Medisan. 2021 Dec; 25(2).
13. Miranda Silva A., et al. Caninos incluidos, tratamiento odontológico: Revisión bibliográfica. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2020.
14. Ullaguari Landeta M., Cruz Gallegos A. Tracción quirúrgica de canino retenido maxilar asociado a la presencia de un odontoma, diagnóstico radiográfico. Reporte de un caso. Kiru. 2021 enero; 18(1). Disponible en: <https://doi.org/10.24265/kiru.2021.v18n1.05>.
15. Solís Vargas L. La Ortopantomografía (OPG) vs. Tomografía Computada (CT) en imágenes odontológicas Dentales. Ciencia y Salud. 2022; 7(1).
16. Corrales León A, et al. Tratamiento ortodóncico-quirúrgico de caninos retenidos en paciente de 14 años. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2018; 22(5).

17. Tovío Martínez E, et al. Tracción de canino maxilar con la técnica quirúrgica incisión vertical y túnel de acceso subperióstico. Duazary. 2019 Sep; 16(3). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21676/2389783X.2973>).
18. MM. P. Abordaje terapéutico en maloclusión clase I con caninos maxilares impactados. Prensa Dental J Orthod. 2022 Feb; 27(2). Disponible en: <https://doi.org/10.1590/2177-6709.27.2.e22bbo2>).
19. Díaz Tavárez AM., Gurrola Martinez B., Casasa Araujo A. Manejo de canino retenido e incisivos laterales microdónticos. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2022.
20. Machado R. Tracción ortodóncica de caninos impactados: Conceptos y aplicación clínica. Prensa Dental Revista de Ortodoncia. 2019 Feb; 24(01). Disponible en: <https://doi.org/10.1590/2177-6709.24.1.074-087.bbo>).
21. JM. SV. CANINOS RETENIDOS, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, MÉTODOS. Azoguez- Ecuador: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA, CARRERA DE ODONTOLOGÍA; 2020.
22. Osorio Ayala Lesly Damaris, Paredes Tenesaca Daniela Paredes, Parra Calle MJ., Pesántez Ibarra M J., Yunga Picón M Y., Barzallo Sardi V. Importancia de la guía anterior en el tratamiento de ortodoncia: Revisión de la literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2020.
23. Mendoza Rodríguez M., Rodríguez Sierra O., Medina Solís CE., Márquez Corona ML., Jiménez Gayosso SI., Veras Hernández MA. Prevalencia de caninos retenidos en pacientes que acuden a ICSa. Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud. 2020; 8(16).
24. Franco S. Influencia de las técnicas roth y mbt en el paralelismo entre el eje axial del incisivo superior y el eje facial de crecimiento, descrito en el cefalograma de ricketts al finalizar el tratamiento de ortodoncia en pacientes atendidos en la clínica de orto. Tesis. Guayaquil: Editorial de Ciencias Odontológicas U.G,

Universidad De Guayaquil Escuela De Postgrado "Dr. José Apolo Pineda"; 2016.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo